

TEXT RECOGNITION ALGORITHMS

In the name of Muhammad al-Khorazmi
Tashkent University of Information Technologies
2nd year Master's student
Kurbanbayev Allayar Jannazarovich

Abstract: Computing systems have been around for decades. The purpose of their creation was to replace a person, the ability to perform laborious work requiring complex calculations for him. This article talks about text recognition algorithms.

Key words: computer, text recognition, printed books, articles, magazines, OCR system, Caere OmniPage Professional, neural network systems, structural approach, cellular automata.

MATNLARNI TANIB OLISH ALGORITMLARI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
2-kurs magistr talabasi
Kurbanbayev Allayar Jannazarovich

Annotatsiya: Hisoblash tizimlari o'nlab yillar davomida mavjud. Ularni yaratishdan maqsad odamni almashtirish, u uchun murakkab hisob-kitoblarni talab qiladigan mashaqqatli ishlarni bajarish qobiliyati edi. Ushbu maqolada Matnlarni tanib olish algoritmlari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: kompyuter, matnni tanib olish, rlangan kitoblar, maqolalar,

jurnallar, OCR tizimi, Caere OmniPage Professional, neyron tarmoq tizimlari, strukturaviy yondashuv, kletkali avtomatlar.

Jamiyatda tobora o`sb borayotgan axborot oqimi, axborot texnologiyalarining turli tumanligi, kompyuterda yechiladigan masalalarning murakkablashuvi ushbu texnologiyalardan foydalanuvchilarning oldiga bir qator vazifalarni qo`ydi.

Bugungi kunda ma`lumotlar oqimining ko`pligi tufayli ularni qisqa vaqt ichida qayta ishlash muommosi ham ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda axborot-kommunikasiya vositalari barcha turdagi tashkilot va muassasalarga shiddat bilan kirib kelmoqda. Axborotlarning haddan tashqari ko`pligi bu axborotlarni saqlashda, qayta ishlashda, hamda har xil turdagi tizimlarni yaratish, ulardan keng foydalanishni va axborot tizimlari yaratishni talab qiladi. O`zbekiston Respublikasi

Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha harakatlar strategiyasi mamlakatning davlat va jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab berdi[1]. Unda belgilangan vazifalar sirasida ta`lim va fan sohasini rivojlantirish ham aloxida ko`zda tutilgan. O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2012 yil 21 martdagi —Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi PQ-1730 Qarori hamda —O`zbekiston Respublikasida —Elektron ta`lim milliy tarmog`ini yaratish investision loyahasini amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risidagi PQ-1740 Qarori va me`yoriy hujjatlar asosida algoritmik ta`minot ishlab chiqish va joriy etish keng ko`lamli hisoblanadi. Barcha tashkilot va muassasalarda avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish ulardan keng ko`lamda foydalanish uchun algoritmlash tillarini o`rni

katta hisoblanadi.

Bu muammolardan biri kompyuterni tasvirlarni tanib olishga o'rgatishdir (xususan, kompyuter matnlarning tasvirlarini idrok etishi uchun qanday algoritmi yaratish kerak). Matnni tanib olish nazariy va amaliy nuqtai nazardan juda qiyin ishdir. Inson, masalan, buning uchun butun bilim va tajriba majmuasidan foydalanadi. U sezgi a'zolaridan keladigan signallar yig'indisidan matnni aniqlaydi, har bir belgini ajratib ko'rsatadi, belgilarning xarakterli belgilarini ajratib ko'rsatadi va o'z tajribasiga asoslanib, belgi va butun matnning ma'nosi haqida xulosa qiladi. bir butun.

Kompyuter tanib olish jarayonida odamga qaraganda tez-tez xato qiladi. Bugungi kunda ularning tasviridan matn va belgilarni aniqlashning mutlaqo aniq usuli mavjud emas. Ko'pgina ishlab chiqilgan tijorat loyihalari o'zlarining xususiy usullaridan foydalanadilar va muammoni mukammal hal qilish bilan maqtana olmaydi.

Matnni aniqlash belgilarni aniqlash sohalaridan biridir. Belgilarni tanib olish nazariy va amaliy ma'noda juda qiyin vazifadir, garchi ko'plab tirik organizmlar va odamlar buni osonlikcha engishadi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun sun'iy tizim yaratish va uni texnik jihatdan amalga oshirish juda qiyin. Bunda tan olish deganda ob'ekt tasvirining, uning tasvirining, ob'ektning o'ziga xos xususiyatlar to'plamining o'zaro bog'liqligi tushuniladi.

Tasvirni aniqlash tizimlarining misollari va qo'llanilishi umuman matnni va uning individual belgilarini aniqlash, nutqni aniqlash, inson yuzlari, inson biometrik ma'lumotlari, mahsulot shtrix-kodlari, avtomobil raqamlari va boshqalar bo'lishi mumkin.

Matnni tanib olish misollari: matnli tasvirlarni (skanerlangan kitoblar, maqolalar, jurnallar) raqamli hamkasbi bilan keyingi ishlash uchun raqamlashtirish, anketa shakllarini qayta ishlash, avtomobil raqamlari va ob'ektlardagi yozuvlarni tanib olish va boshqalar. Matnni tanib olish vazifasi

bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki matnni aniqlashning yuz foiz universal tizimi mavjud emas.

Matnni aniqlash tizimi kiritishda matnli (grafik faylning ma'lumotlar formatida) tasvir mavjudligini nazarda tutadi. Tizimning chiqishi ushbu rasmdan tanlangan matnni tashkil qilishi kerak.

Matnni aniqlash quyidagi kichik vazifalarni va pastki jarayonlar o'z ichiga oladi.

1. Tizimning kirish qismiga kelgan tasvir shovqindan tozalanishi va belgilarni samarali tanlash va ularni tanib olish imkonini beradigan shaklga keltirilishi kerak.

2. Tizim tasvirni bir nechta ustunlar bo'ylab tekislash va taqsimlash xususiyatlaridan kelib chiqqan holda matn bloklariga bo'lishi kerak.

3. Matnli tasvir har bir belgini alohida qayta ishlash uchun chiziqli tasvirlarga, keyin esa belgilar tasvirlariga bo'linishi kerak. Ushbu bosqichdan so'ng, turli xil tanib olish tizimlari o'zlarining maxsus algoritmlariga muvofiq ishlaydi.

4. Belgili tasvirni bir butun sifatida qayta ishlash mumkin, buning uchun u mavjud shablonlar bilan taqqoslanadi. Yana bir variant - tasvirlangan belgining xususiyatlarini ajratib ko'rsatish: xarakterli xususiyatlarni tanlash va ushbu xususiyatlarni tizimda mavjud bo'lgan mezonlarga muvofiq tasniflash. To'rtinchi bosqichning chiqishida harfning mumkin bo'lgan varianti paydo bo'ladi. Biroq, tizimlar odatda bu erda to'xtamaydi va natijani aniqlaydigan boshqa usullar asosida ishlashni davom ettiradi.

5. Tanib olish natijasi qoniqarli bo'lmasligi mumkin. Yaxshiroq natijalarga erishish uchun tizimga o'qitish blokini o'rnatish mumkin. Ushbu blokdan foydalanib, tizimni ushbu shriftdagi turli harflar uslubiga misollar bilan o'rnatishingiz mumkin. O'qitish jarayonidan so'ng OCRning eng yaxshi sifati kutilmoqda.

Matnni aniqlash tizimi har doim ham tasvirlangan barcha bosqichlarni bajarishi shart emas, lekin tanib olish jarayonining asosiy bosqichlari har qanday algoritm uchun umumiydir.

Matnni aniqlashning bir nechta asosiy tizimlari mavjud. Ularning barchasi tijorat mahsulotlari bo'lib, ularning ko'p ichki algoritmlari jamoatchilikdan yashiringan. Bunday tizimlarning ishlash printsiipi bir nechta strategiyalarga asoslanadi, lekin ko'pincha tanib olish algoritmi eng umumiy ko'rinishida gipotezalarni ketma-ket takomillashtirish va sinovdan o'tkazishdan iborat. Shu bilan birga, ularni tayinlash tartibi dasturga kiritilgan o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bilimlar va oldingi gipotezalarni sinovdan o'tkazish natijalari bilan nazorat qilinadi.

Matnni tanib olishni shaklni aniqlash

OCR (Optik belgilarni aniqlash) dasturi odatda skanerdan olingan sahifaning katta bitmapida ishlaydi. Biroq, aksariyat tizimlarda turli uslublar uchun yaratilgan andozalar mavjud. Bir nechta tanilgan so'zlardan so'ng, dastur ishlatiladigan shriftni aniqlaydi va faqat shu shrift uchun mos keladigan juftlarni qidiradi. Ba'zi hollarda, dasturiy ta'minot yangi shriftni aniqlash uchun belgilar qismlarining (nisbatlarining) raqamli qiymatlaridan foydalanadi. Bu tanib olish samaradorligini oshirishi mumkin.

TypeReader tanib olish dasturi shablon yondashuviga asoslangan mashinaga bog'liq algoritmlardan foydalanadi.

Ushbu yondashuv har bir shrift uchun shablon yaratishni talab qiladi. Masalan, TypeReader dasturida 2100 xil belgi uslublaridan foydalaniladi.

Strukturaviy yondashuv

Dunyodagi eng ko'p sotiladigan OCR tizimi Caere OmniPage Professional umumiy belgilar xususiyatlarini topishga asoslangan algoritmdan foydalanadi.

Bu tizimda 100 xil belgilarni aniqlash uchun 100 xil algoritm mavjud: "A" dan "Z" gacha bo'lgan katta va kichik harflar, raqamlar va tinish belgilarini yozish. Ushbu algoritmlarning har biri "orollar", "yarim orollar", nuqtalar, izlar va yo'lar kabi uslublarning "xususiyatlarini" qidiradi. Ekspert tizimlari, shuningdek, harf nashrlarining gorizontaal va vertikal proyeksiyalarini ko'rib chiqadi va ulardagi quyuq piksellar sonini jamlab, hosil qilingan egri chiziqlardagi asosiy xususiyatlarga e'tibor beradi.

Afsuski, aniq bo'lmagan matn ushbu tuzilgan algoritmlar uchun o'ziga xos muammo bo'lishi mumkin, chunki etishmayotgan piksel uzoq chiziq yoki egri chiziqni buzishi mumkin va qo'shimcha axloqsizlik loopni yopishi mumkin.

Qismlarga ajratib tanib olish

OCR tizimining dasturiy ta'minoti ko'pincha tanib olish algoritmlariga yordam beradigan lug'atlarni o'z ichiga oladi. Lug'atlar ko'p hollarda yordam beradi, lekin, masalan, lug'atda mavjud bo'lmagan to'g'ri nomlar bilan ishlaganda tezda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu ta'sir, ayniqsa, rus tilidagi FineReader dasturida sezilarli bo'lib, u barcha belgilar uchun o'rtacha ko'rsatkichdan ko'ra ko'proq lug'atda bo'lmagan so'zlarda xato qiladi.

Neyron tarmoq tizimlari orqali tanib olish

Neyron tarmoqlar - bu signalni o'zgartirish funksiyalari o'rnatiladigan bog'langan elementlarning tuzilishi, shuningdek, ma'lum bir ish turi uchun sozlanishi mumkin bo'lgan koeffitsientlar. Tuzilish elementlarining ba'zilari kirish sifatida ajratilgan: ular tashqaridan signallarni qabul qiladilar, ba'zilari esa chiqishdir: ular hosil bo'lgan signallarni hosil qiladi. Neyron tarmog'i orqali

o'tadigan signal tarmoq elementlaridagi formulalar bo'yicha o'zgartiriladi va javob chiqishda hosil bo'ladi.

Neyron tarmoq matni aniqlash tizimida klassifikator bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu klassifikatorni tarmoq elementlaridagi koeffitsientlarni sozlash orqali o'rgatish mumkin va shu bilan ideal tan olish natijasiga intiladi.

Neyron tarmoqlar matni aniqlash tizimlarida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin, ammo ularning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qiladigan ko'plab kamchiliklar mavjud. Matnning har bir belgisini tanib olishni ta'minlaydigan tarmoqni qurish uchun elementlarning etarlicha katta tarmog'ini qurish kerak, bu esa katta xotira xarajatlariga olib keladi. Tanib olish jarayonida tizim resurslari yanada ko'proq sarflanadi, chunki tarmoq elementlaridagi funktsiyalar suzuvchi nuqta raqamlari bilan ishlaydi. Bundan tashqari, neyron tarmoqlar barcha holatlar uchun o'qitilishi kerak, ammo bu aniq natijani kafolatlamaydi. Va nihoyat, matni aniqlash uchun neyron tarmoqning ishi ko'p jihatdan tarmoq konfiguratsiyasiga va elementlarda ko'rsatilgan funktsiyalarga bog'liq bo'lib, bu samarali tarmoqni qurish uchun juda ko'p kuch talab qiladi.

Kletkali avtomatlar yordamida matni tanib olish

Tanib olish muammosini hal qilishga urinishlar Kletkali avtomatlar asosida ham amalga oshirildi. Afsuski, bu ishlar matni tanib olish uchun Kletkali avtomatni yaratish imkoniyati haqidagi bayonotlardan nariga o'tmaydi.

Matni aniqlash muammosini hal qilishning boshqa variantlari

Matni aniqlash - yakuniy natijani (matni) olish uchun bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar to'plami. Hozirgi tijorat matni aniqlash tizimlari birgalikda juda aniq natija beradigan algoritmlar to'plamidan foydalanadi.

Tanib olish tizimining bir qismi neyron tarmoq asosida ishlashi mumkin, boshqa qismi Kletkali avtomatlarning afzalliklaridan foydalanishi va nihoyat, tizimning uchinchi qismi statistik ma'lumotlarni to'plashi va uning asosida natija berishi mumkin.

O'lchovlar va algoritmlar majmuasi, shubhasiz, bitta printsip yoki algoritmdan ko'ra kattaroq natijaga erishadi.

Kletkali avtomatlar bunday kompleksning bir qismi bo'lishi mumkin. Ular parallel hisoblash imkoniyati, ular asoslangan qoidalarning qulayligi va soddaligi, ko'plab murakkab tasvirlarni qayta ishlash algoritmlarini amalga oshirish qobiliyati kabi shubhasiz afzalliklarga ega.

Matnni tanib olish jarayonini tekshirish, ushbu jarayonning asosiy tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish kerak. Ushbu jarayonda qaysi kletkali avtomatlardan foydalanish mumkin bo'lgan xususiyatlar va tamoyillarni aniqlash kerak. Bunday holda, zarur:

- kletkali avtomatlar asosida tasvirni qayta ishlash jarayonini o'rganish;
- kletkali avtomatlar yordamida matnli tasvirni belgilar tasvirlariga bo'lish algoritmini ishlab chiqish;
- kletkali avtomatlar asosida xarakter xususiyatlarini ajratib olish tamoyilini aniqlash;
- belgilarning xususiyatlarini ajratib olish algoritmini ishlab chiqish;
- belgilarini ajratib tasniflash jarayonida kletkali avtomatni qurish imkoniyatini aniqlash.

Avtomatlashtirilgan shaklni aniqlash sohasi dastlab optik belgilarni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar tomonidan rag'batlantirildi. Optik belgilarni aniqlash bu belgilarning kulrang darajadagi tasvirlarini ekvivalent ASCII kodiga solish qobiliyatini anglatadi. Ushbu maqsadga erishish ma'lumotlarni kiritish, cheklarni

qayta ishlash va pochtani sharhlash kabi ko'p vaqt talab qiladigan, ammo muhim vazifalarni avtomatlashtirishni nazarda tutadi. Biroq, muammo bayonining soddaligi muammoning murakkabligini rad etadi. Bu murakkablik, asosan, ikkita omilga bog'liq: turlicha yozish uslublari va o'lchamlarining o'zgaruvchanligi yozuvlar va matn tartibidagi apriori noaniqlik. Adabiyotda muammoga ikkita asosiy yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin: statistik yondashuv va lingvistik yondashuv. Biroq, hech bir yondashuv yuqorida keltirilgan ilovalarda, ayniqsa hujjatlar qo'lda yozilgan bo'lsa, kerakli natijani bermadi. Ikkala yondashuvda ham duch keladigan asosiy qiyinchilik bu vakillik yoki xususiyatni tanlash masalasidir. Belgilar nima? ikkilik tasvir? Nuqtalar to'plami? yoki morfologik amallar natijasida hosil bo'lgan sonlar to'plami? Ko'rinib turibdiki, bu savolga faqat matn yaratish jarayonini ko'rib chiqish orqali javob berish mumkin va mavjud noaniqlikning tuzilishi.

Muammoni tushunish uchun axborot nazariyasi asosini qo'llashni taklif qilamiz va shu doirada oldingi yondashuvlarni baholashga harakat qilamiz. Ikkinchi asosiy qiyinchilik - bu o'xshashlik masalasi. Qaysi o'xshashlik bizning idrokimizni eng yaxshi modellaydi? Og'irlangan Evklid masofasi? Hausdorff masofasi? yoki qoidalar majmui? To'g'ri, vakillik va o'xshashlik masalalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shunga qaramay, biz metrikani qidirishning klassik tushunchasi (matematik ma'noda) tan olish uchun to'g'ri tushuncha emasligini ta'kidlaymiz.

Ushbu bob muammoga umumiy kirish va axborot nazariyasi asoslarini muhokama qilishdan iborat. Ushbu asosdan keyingi bobda adabiyotlar tadqiqotini tashkil qilish uchun foydalaniladi. Bizning ishimiz va boshqa odamlarning ishi o'rtasidagi qiyosiy muhokama tezis davomida tarqalib ketadi.

Qo'lda yozilgan va mashinada chop etish

Matnni aniqlash muammolarining ikkita asosiy sinfini aniqlash qulay: qo'lda yozilgan va mashinada chop etilgan. Bo'linish, birinchi navbatda, har bir sinfda uchraydigan turli xil o'zgaruvchanlik turlari bilan bog'liq. Mashinada chop etilgan matnda o'zgaruvchanlik shriftlarning keng to'plamiga, shuningdek, bosib chiqarish mexanizmlarida (nuqta matritsasi, inkjet, lazer va boshqalar) chop etish sifati bilan bog'liq. Qo'lda yozilgan matnda o'zgaruvchanlik qo'l mushaklari o'rtasidagi sinxronizmning yo'qolishi, shuningdek, bir nechta omillar tufayli uslublarning o'zgarishi, jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan: ta'lim, kayfiyat, madaniyat va boshqalar bilan bog'liq.

On-Line va Off-Line

Muammoning qo'lda yozilgan versiyasini yana ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin: on-line va off-line. Onlayn toifada yozishning dinamik jarayoni, odatda, raqamli qalamga asoslangan kompyuter tizimlarida bo'lgani kabi, odatda raqamlashtiruvchi yoki planshet orqali olinadi. Oflayn kategoriyada ushbu dinamik ma'lumot yo'qoladi va skanerlash jarayoni orqali faqat statik ma'lumotlar mavjud. Dinamik ma'lumot tanib olish tizimining ish faoliyatini yaxshilashda juda foydali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, onlayn tizimning haqiqiy afzalligi - u taqdim etadigan moslashish imkoniyati. Yozuvchi tizimga moslashadi, natijada tanib olish aniqligi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Oldingi fon muammolar va ortqi fondagi muammolar

Nihoyat, off-layn avtomatlashtirilgan matnni tanib olish qiyinligini oshiradigan ikkita muammo bor: Oldingi fon muammosi va ortqi fon muammosi. Oldingi fon muammosi matnning joylashuvi va yo'nalishi to'g'risida aprior bilimlarning yo'qligi natijasidir. Oddiy jurnal sahifasida rasmlar bo'lishi mumkin va matn oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda bir nechta ustunlar bo'ylab o'tishi mumkin. Xuddi shunday, rassom o'z matnini juda murakkab sxema bo'yicha loyihalashi mumkin.

Ortqi fon muammosi odatiy sahifadagi mumkin bo'lgan turli xil fon ranglari

va tasvirni loyihalashning turli usullari (masalan, qisman teskari video, xiralashtirish va boshqalar) mavjudligining natijasidir, bularning barchasi haqiqiy matnni chiqarishni qiyinlashtiradi.

1-rasm. Matnni aniqlash toifalari va ilovalari

Matnni tanib olish tamoyillari

Oxirgi bobda biz bir o'lchovli holatda birlashtirilgan amplituda va domen deformatsiyasi uchun to'g'ri metrikani topish muammosini ko'rib chiqdik. Ushbu bobda bir nechta o'zgarishlar kiritilgan:

1. Birinchidan, qiziqish ob'ektlari bir o'lchovli signallar emas, balki ikki o'lchovli signallardir. Ushbu signallar x va y yo'nalishidagi domen deformatsiyasiga, shuningdek amplituda deformatsiyasiga, piksellarni tasodifiy ravishda yoqish va o'chirishga duchor bo'ladi.

2. Ikkinchidan, biz qisqa vaqt ichida bahslashamiz, biz o'xshashlikni o'lchash uchun metrikani qidirmaymiz.

3. Uchinchidan, biz ikki turdagi deformatsiyalar orasidagi bog'lanish bilan kurashishimiz shart emas. Buning sababi shundaki, onlayn tanib olish holatida tahlil qilishga arziydigan amplituda deformatsiyasi yo'q. Boshqa

tomondan, oflayn tanib olish holatida deformatsiyalar bir-biriga to'sqinlik qilmaydigan turli xil kanallardan kelib chiqadi. Xususan, domen deformatsiyasi qo'1 yoki printer, amplituda deformatsiyasi esa siyohning pasayishi, qog'ozning qarishi, skanerning iflos linzalari, videokameraning xiralashishi yoki hujjatni uzatishda foydalanilgan faksimil apparati tufayli yuzaga keladi. Bu barcha qiziqarli holatlarda amplituda deformatsiyasi domen deformatsiyasidan keyin sodir bo'ladi va kanallarni ketma-ket ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni
2. <https://uz.eifeg.com/9387-best-text-recognition-software.html>
3. <https://hashdork.com/uz/matn-tahlili/>
4. ziyouz.com